

УДК 004.031.42

DOI 10.5281/zenodo.15622726

Научная статья

КРОССПЛАТФОРМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ: ВЕДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ

CROSS-PLATFORM INFORMATION SYSTEMS: LEADING TRENDS AND APPROACHES TO DEVELOPMENT

ПАНОВА НАТАЛЬЯ ИЛЬИНИЧНА,

МИРЭА – Российский технологический университет.

МИХЕЕВ МАТВЕЙ ИГОРЕВИЧ,

МИРЭА – Российский технологический университет.

КРАМАРЕНКО АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ,

МИРЭА – Российский технологический университет.

PANOVA NATALIA ILYINICHNA,

MIREA – Russian Technological University.

MIKHEEV MATVEY IGOREVICH,

MIREA – Russian Technological University.

KRAMARENKO ALEXEY DMITRIEVICH,

MIREA – Russian Technological University.

*Научный руководитель: Владыко Ирина Юрьевна,
кандидат экономических наук, старший преподаватель,
МИРЭА – Российский технологический университет.*

*Scientific supervisor: Vladyko Irina Yurievna,
Ph.D. of Economic Sciences, Senior Lecturer,
MIREA – Russian Technological University.*

В статье проводится анализ ключевых подходов к созданию кроссплатформенных информационных систем, востребованных в условиях растущей фрагментации пользовательских устройств и санкционного давления. Рассмотрены базовые подходы: нативная кроссплатформенная разработка, браузерная адаптивность и прогрессивные веб-приложения (PWA). Выявлены сильные и слабые стороны каждого подхода с точки зрения эффективности разработки, производительности и качества пользовательского опыта. Сделан акцент на актуальности PWA в условиях санкционных ограничений.

The article provides a comprehensive analysis of key approaches to creating cross-platform information systems that are in demand in the context of growing fragmentation of user devices and sanctions pressure. The basic approaches are considered: native cross-platform development, browser adaptability and progressive web applications (PWAs). The strengths and weaknesses of each approach have been identified in terms of development efficiency, productivity, and user experience quality. The emphasis is placed on the relevance of the PWA in the context of sanctions restrictions.

Ключевые слова: кроссплатформенная разработка, адаптивный дизайн, браузерная адаптивность, прогрессивные веб-приложения.

Key words: cross-platform development, adaptive design, browser adaptability, progressive web applications.

В современном мире постоянно растет количество разнообразных устройств приема-передачи информации. Электронные устройства стали неотъемлемой частью жизни миллионов людей, и на первый план выходит возможность плавного переключения между ними без необходимости изучать новые интерфейсы или менять программное обеспечение. В связи с этим создание и развитие кроссплатформенных решений приобретает все большую актуальность.

Кроссплатформенность позволяет охватить более широкую аудиторию, увеличивая потенциальную клиентскую базу. Разработчики получают возможность использовать единый код для различных платформ, что существенно снижает затраты на разработку, тестирование и последующее обслуживание приложения. Это ускоряет выход продукта на рынок и сокращает время, обеспечивая более быстрый цикл разработки.

Согласно исследованию Digital 2025 Growth, подготовленному компаниями We Are Social Inc. и Hootsuite Inc., 5,78 миллиарда человек сегодня пользуются мобильными телефонами, что составляет 70,5 процента от общей численности населения Земли. И людям очень важно, чтобы они могли пользоваться своими любимыми сервисами из любой точки мира и на любом устройстве с одинаковым уровнем удобства [10].

Особую актуальность кроссплатформенные информационные системы приобретают в условиях санкционного давления, когда возможности скачивания и установки приложений ограничены.

В условиях стремительно развивающегося информационного пространства, где пользователи переходят от одного устройства к другому с небывалой легкостью, создание удобных и эффективных приложений становится настоящим вызовом для разработчиков. Стоит отметить, что кроссплатформенность может быть реализована через различные подходы. Основные из них – это кроссплатформенная разработка и браузерная адаптивность. Рассмотрим сильные и слабые стороны подходов и их сосуществование в современном цифровом мире.

Кроссплатформенная разработка становится все более актуальной, так как она позволяет создавать приложения, которые можно использовать на разных платформах с минимальными затратами времени и ресурсов [4].

В условиях растущего спроса на единый и удобный пользовательский опыт разработчикам нужно выбирать наиболее эффективные методы. Кроссплатформенная разработка включает в себя различные подходы, такие как использование специализированных фреймворков, а также применение графических редакторов.

Она позволяет поддерживать несколько операционных систем, используя одну и ту же кодовую базу. К фреймворкам, которые позволяют разрабатывать одновременно под несколько операционных систем, относят Flutter, React Native, Xamarin. [2]

Современные высокоуровневые языки программирования, такие как C, C++, Free Pascal, FreeBASIC и PureBasic, являются кроссплатформенными на уровне компиляции. Это означает, что для них доступны компиляторы под различные платформы, это позволяет создавать код, работающий на разных операционных системах без необходимости переписывать основную часть программы. Ключевую роль в кроссплатформенности играют стандартизированные библиотеки среды выполнения, такие как библиотека языка C (POSIX), а также различные крупные кроссплатформенные библиотеки, включая Qt, GTK+, FLTK, STL, Boost, OpenGL, SDL, OpenAL и OpenCL.

Виды кроссплатформенной разработки:

1. Разработка с помощью фреймворков: использование кроссплатформенных фреймворков, таких как React Native, Flutter и Xamarin (C#), позволяет разработчикам создавать приложения для разных операционных систем с одной кодовой базой [9]. Это значительно экономит время и ресурсы, поскольку основные элементы приложения могут быть реализованы один раз и использованы на всех платформах. Однако важно помнить, что некоторые аспекты пользовательского интерфейса и функционала могут отличаться от нативных решений, что может повлиять на общее восприятие приложения [7].

2. Разработка в графических редакторах: современные графические редакторы (Figma, Adobe XD, Sketch) позволяют дизайнерам создавать кроссплатформенные интерфейсы, которые можно экспортировать в виде ресурсов (SVG, PNG, JSON-токенов) и прототипов. Однако для полноценной адаптации под каждую операционную систему разработчикам требуется вручную дорабатывать логику, навигацию и специфичные элементы (например, системные алерты или жесты), так как дизайн-инструменты не генерируют готовый нативный код.

Кроссплатформенная разработка приложений предлагает значительную экономию времени и ресурсов, создавая единую кодовую базу для iOS, Android, Windows и т.д. Это сокращает сроки разработки и количество необходимых специалистов, позволяя одновременно запускать приложение и выпускать обновления на всех платформах. Единый дизайн и интерфейс повышают удобство использования, особенно для веб-ориентированных фреймворков, которые предлагают большую гибкость в кастомизации [3].

Тем не менее, у кроссплатформенной разработки есть и серьезные недостатки. Ключевой проблемой является потенциальная нестабильность и снижение производительности, так как такие решения часто используют обходные пути для реализации функционала. Кроме того, недостаточно «нативный» пользовательский опыт может вызвать дискомфорт у пользователей, поскольку имитация поведения и внешнего вида нативных приложений не всегда удается, что критично для приложений, ориентированных на интуитивный интерфейс.

Браузерная адаптивность – это способность веб-страниц и приложений корректно отображаться и функционировать в различных веб-браузерах и устройствах [8]. Это подразумевает, что сайт адаптируется к особенностям разных браузеров (например, Chrome, Firefox, Safari, Edge), а также к различным размерам экранов, разрешениям и пользователям.

Адаптивный дизайн (Adaptive Web Design, AWD) – подход к разработке интерфейсов информационных систем, который подразумевает создание нескольких фиксированных макетов, адаптированных под определенные размеры экранов (например, смартфоны, планшеты, ноутбуки, ПК).

Страницы с таким дизайном подстраиваются под параметры окна браузера, которые задаются пользователем или устройством. Как правило, чем меньше ширина экрана, тем более концентрированная подача информации, тем меньше блоков задействовано. При этом пользователю нет необходимости изменять масштаб: всё просто и понятно даже на небольшом экране [6].

Отзывчивый дизайн (Responsive Web Design, RWD) – подход к созданию интерфейсов, при котором дизайн автоматически подстраивается под размер экрана, используя гибкие сетки, проценты и медиа-запросы. Каждый макет «подстраивается» под конкретный диапазон размеров экрана. Внешний вид основан на «резиновых» блоках (fluid grid) с указанием размеров в процентах. Этот вариант часто называют резиновая верстка или резиновый дизайн сайта.

Кроссплатформенная разработка становится важным аспектом современного программирования, и одним из актуальных подходов являются прогрессивные веб-приложения (Progressive Web App, PWA). Эти приложения позволяют разработчикам сочетать веб-

технологии с функциональностью нативных приложений, меняя понятие кроссплатформенной совместимости.

PWA представляют собой веб-сайты, использующие современные веб-стандарты для обеспечения быстрого взаимодействия. Они могут устанавливаться на устройства пользователей, что делает их использование схожим с традиционными приложениями. Одним из примеров является Кинопоиск – популярный сервис для поиска и просмотра информации о фильмах и сериалах. Он имеет PWA-версию, чтобы пользователи быстро находили информацию о любимых фильмах и трейлерах на любых устройствах, а также создавали списки для просмотра и получения рекомендаций.

Ключевой особенностью PWA является работа в оффлайн-режиме. Приложения могут сохранять данные, кэшированные во время последней сессии, и функционировать без подключения к интернету, что делает их привлекательными для пользователей с ограниченным интернет-соединением.

Для создания PWA разработчикам требуются базовые знания HTML, CSS и JavaScript, что облегчает процесс разработки. Не нужно создавать интерфейсы и бизнес-процессы с нуля – функционал можно добавить к существующим веб-приложениям.

Основные компоненты PWA включают манифест веб-приложения, который предоставляет доступ к нативным функциям, и Service Workers – JavaScript-скрипты для выполнения фоновых задач и оффлайн-работы. Архитектура application shell (оболочка приложения) ускоряет загрузку приложения благодаря Service Workers [12].

Прогрессивные веб-приложения представляют собой новый подход к кроссплатформенной разработке, объединяя в себе функции веб и нативных приложений [5]. Это позволяет значительно снизить затраты на разработку приложения, одновременно повышая уровень интеграции с различными платформами.

В результате системного анализа современных подходов и инструментов разработки кроссплатформенных информационных систем была разработана классификация кроссплатформенных решений, представленная на рис. 1. Эта схема отражает основные парадигмы и направления, которые были рассмотрены выше.

Рис. 1. Классификация кроссплатформенных решений

Ключевые преимущества и перспективы кроссплатформенных информационных систем:

1. Совместимость и единый интерфейс на разных устройствах: кроссплатформенные информационные системы обеспечивают пользователям стабильный и интуитивно понятный опыт работы на различных устройствах, будь то смартфоны, планшеты или настольные компьютеры. Благодаря этому пользователи могут легко переключаться между устройствами, не теряя при этом привычного функционала и дизайна. Такой подход не только упрощает процесс обучения новым интерфейсам, но и создает единое пользовательское пространство, что положительно сказывается на уровне удовлетворенности и лояльности к продукту.

2. Увеличение популярности PWA вместо мобильных приложений: прогрессивные веб-приложения (PWA) становятся все более предпочтительными для компаний, стремящихся предложить пользователям богатый функционал при минимальных затратах на разработку [11]. Примером могут служить события вокруг приложения Сбербанк Онлайн. После удаления традиционного приложения из App Store в результате санкций, Сбер нашел решение, создав веб-версию своего сервиса. Эта версия предоставляет пользователям все ключевые функции, которые они привыкли видеть в мобильном приложении, что позволило компании сохранить клиентскую базу и обеспечить доступ к услугам, несмотря на ограничения.

3. Доступность кроссплатформенных решений: кроссплатформенные решения предоставляют пользователям возможность доступа к современным технологиям и услугам, независимо от их финансового положения или технических возможностей. В отличие от традиционных приложений, кроссплатформенные разработки часто требуют меньших затрат на оборудование и программное обеспечение, что делает их более доступными для широкой аудитории [1]. Благодаря этому, компании могут достичь новых рынков и сегментов, включая тех, кто ранее не имел возможности пользоваться определенными сервисами или технологиями из-за ограничений, связанных с устройствами.

Подводя итог, можно сделать следующие выводы.

1) Классификация кроссплатформенных решений, представленная в статье, отражает ключевые подходы к разработке современных информационных систем.

2) Нативные фреймворки показывают наивысшую производительность и глубокую интеграцию с платформенными API, однако требуют больше временных и кадровых ресурсов. Кроссплатформенная разработка и браузерная адаптивность обеспечивает максимальный охват устройств и простоту обновления, но уступают нативным приложениям в скорости отклика и локальных возможностях.

3) При выборе подхода к кроссплатформенной разработке необходимо балансировать между скоростью вывода информационной системы на рынок, стоимостью сопровождения и качеством пользовательского опыта. Для массовых клиентских приложений часто предпочтительны технологии PWA, а при разработке внутренних корпоративных систем эффективными оказываются инструменты, ориентированные на быструю интеграцию с бизнес-процессами и адаптацию под специфические требования организации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Адещенко К.Р. Устойчивая мобильная разработка: подходы к созданию энергоэффективных приложений // Инновации и инвестиции. 2024. № 3. С. 296-300.
2. Воронцов Ю.А. Платформы разработки мобильных приложений / Ю.А. Воронцов, М.А. Овчинников, Е.А. Чернов. М.: РТУ МИРЭА, 2023. 172 с.
3. Гончаров Е.И. Средства разработки современных кроссплатформенных десктоп приложений // Системы компьютерной математики и их приложения. 2023. № 24. С. 98-102.
4. Гончаров Е.И. Средства разработки современных кроссплатформенных десктоп приложений // Системы компьютерной математики и их приложения. 2023. № 24. С. 98-102.

5. Иванов М.Н. PWA как эффективное средство коммуникации бизнеса / М.Н. Иванов, И.Е. Степанов // Мягкие измерения и вычисления. 2022. Т. 55. № 6. С. 75-84.
6. Левшин Н.С. Известные подходы к проектированию универсальных интерфейсов и проблемы их применения // Информационные технологии. Радиоэлектроника. Телекоммуникации. 2015. № 5-2. С. 39-42.
7. Минаев О.М. Сравнительный анализ фреймворков для разработки мобильных приложений: нативные, гибридные или кроссплатформенные решения / О.М. Минаев, А.Н. Семенова, А.А. Бисултанова // Экономика и управление: проблемы, решения. 2024. Т. 3. № 12(153). С. 131-141.
8. Мочалова Л.В. Методика оценки типографики и дизайна мобильных интерфейсов / Л.В. Мочалова, И.Ю. Мамедова // Технологии и качество. 2024. № 2(64). С. 44-50.
9. Мухамедин А.А. Исследование React Native и Flutter, кроссплатформенных фреймворков для мобильных приложений для мобильных приложений / А.А. Мухамедин, Г.А. Абитова // Вестник университета Шакарима. Серия технические науки. 2024. № 2(14). С. 26-33.
10. Саймон Кемп Цифровые технологии в 2025 году: глобальный обзор. URL: <https://datareportal.com/reports/digital-2025-global-overview-report> (дата обращения: 24.05.2025).
11. Чурсин А.Н. Разработка кроссплатформенных мобильных приложений – перспективные методы и стандартные практики / А.Н. Чурсин, Н.А. Мамедова, Ю.В. Нефедов // Прикладная информатика. 2021. Т. 16. № 6(96). С. 84-102.
12. Шаров И.М. Сравнительный анализ средств для разработки web-приложения / И.М. Шаров, И.Н. Семенович // Наукосфера. 2022. № 11-2. С. 268-273.

Поступила в редакцию: 31.05.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Панова Н.И., Михеев М.И.,
Крамаренко А.Д., 2025.